

Desarrollo de un inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos, con año base 2019, como herramienta para la gestión de la calidad del aire en Costa Rica

Development of an inventory of air pollutant emissions, with 2019 as a base year, as a tool for managing air quality in Costa Rica

Marcela Villalobos-González¹, Valeria Villalobos-Santana².

Resumen:

[Introducción]: Se evaluaron las emisiones de contaminantes atmosféricos de las fuentes más importantes en Costa Rica (material particulado (PM), óxidos de nitrógeno (NO_x), óxidos de azufre (SO_x), monóxido de carbono (CO), amoníaco (NH₃), gases orgánicos totales (GOT), gases orgánicos reactivos (GOR) y carbono negro (CN)). **[Objetivo]:** Desarrollar un inventario de emisiones del año 2019, para la generación de recomendaciones de reducción y mejora de la salud pública. **[Metodología]:** Se estimaron por medio del uso de factores de emisión, modelos y mediciones directas. **[Resultados]:** En total, se obtuvo 984 825 t/año de contaminantes atmosféricos, siendo las fuentes móviles las de mayor contribución. El contaminante con mayor abundancia es el CO, con un total de 513 474 t/año, el cual proviene principalmente de las fuentes móviles. **[Conclusiones]:** Es evidente que se tienen que aplicar medidas diferenciadas por fuente y por contaminante para así tomar acciones con un criterio holístico, que permitan ser efectivas en la disminución de las emisiones a nivel nacional.

Palabras claves: contaminantes criterio; fuentes de área; fuentes fijas; fuentes móviles.

Abstract:

[Introduction]: Air pollutant emissions deriving from the most important sources in Costa Rica were evaluated (particulate matter (PM), nitrogen oxides (NO_x), sulfur oxides (SO_x), carbon monoxide (CO), ammonia (NH₃), total organic gases (TOG), volatile organic compounds (VOC) and black carbon (BC)). **[Objective]:** To develop an emissions inventory for the year 2019, providing recommendations for emissions reduction strategies and at improving public health. **[Methodology]:** Emissions were estimated using emission factors, models and direct measurements. **[Results]:** The total emissions of pollutants amounted to 984 825 tons/year, being the mobile sources the main contributor. The most abundant pollutant was the CO with a total of 513 474 tons/year originating from the mobile sources. **[Conclusions]:** The results highlight the need for differentiated measures by source and pollutant type, enabling holistic and effective actions to reduce the national emissions.

Key words: area source; criteria pollutants; mobile sources; stationary sources.

¹Marcela Villalobos-González, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, marcevillagonza11@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-9485-3199>

²Valeria Villalobos-Santana, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, vvillalobos.santana22@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-0997-2266>

1. Introducción

La contaminación atmosférica ha aumentado con el pasar de los años debido al incremento del uso de combustibles fósiles, al crecimiento poblacional, de las industrias y medios de transporte, entre otras causas. En el mundo, las mayores estaciones de monitoreo de contaminantes atmosféricos se encuentran en las grandes ciudades, dejando por fuera las zonas rurales, razón por la cual la mayor cantidad de información se enfoca en los centros urbanos.

En el país se han realizado dos inventarios de emisiones de contaminantes criterio, uno con año base 2007 y el otro 2011. Estos fueron elaborados debido a la necesidad de generar políticas que mejoraran la calidad del aire en la Gran Área Metropolitana (GAM), al presentar las mayores concentraciones de contaminación a nivel nacional y con el fin de tener herramientas que fortalezcan la toma de decisiones en gestión de calidad del aire (Herrera, 2009). Los principales resultados obtenidos fueron los siguientes: En el primer inventario, el mayor contaminante generado antropogénicamente fue el CO, con 133 916 t al año (Herrera, 2009); y en el segundo inventario, en total se obtuvo 1 898 591 t anuales de contaminantes atmosféricos, siendo las fuentes móviles las de principal emisión y el CO el de mayor cantidad (Herrera, 2014).

Actualmente, se cuenta con una amplia legislación vigente asociada a la regulación de actividades que emiten contaminantes a la atmósfera. A pesar de esto, se dificulta el poder realizar políticas y estrategias para la disminución de los contaminantes atmosféricos al no tener datos representativos a la realidad, debido a que los últimos reportados son del inventario 2011.

Por dicha razón, los datos utilizados para elaborar este inventario serán los del 2019 (año base), ya que posee datos más representativos y completos de las concentraciones de contaminantes atmosféricos. Lo anterior permitirá plantear soluciones holísticas que incluyan aspectos políticos, económicos, ambientales, sociales y de salud, lo cual proporcionará al país la posibilidad de avanzar en el mejoramiento de la calidad del aire, donde toda la comunidad costarricense y los ecosistemas nacionales se verán beneficiados por las futuras acciones por tomar.

2. Marco teórico

La contaminación atmosférica, según Porta, Sánchez y Colman, se define como:

(...) la presencia en la atmósfera de cualquier agente físico, químico o biológico, o de combinaciones de los mismos en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, seguridad o bienestar de la población, o perjudiciales para la vida animal y vegetal (...) (2018, p. 35)

Por su parte, dicha contaminación se puede clasificar según, si es de origen natural, en donde las emisiones provienen de eventos y procesos del medio ambiente, o antropogénico, en la cual las emisiones derivan de actividades realizadas por el ser humano (Cercas, 2020). Debido a que el inventario se enfoca en la contaminación de origen antropogénico, que puede ser ocasionada por distintas actividades, estas se categorizan en tres grupos: fuentes fijas, fuentes móviles y fuentes de área.

Las emisiones son las descargas de sustancias al medio ambiente; usualmente, se refiere a la liberación de gases o partículas al aire. Un concepto importante para el cálculo de las emisiones de los contaminantes es el de los factores de emisión, los cuales son valores representativos que relacionan la cantidad de contaminante emitido a la atmósfera con la actividad que está emitiendo tal contaminante. Estos se expresan como el peso del contaminante dividido entre la unidad de peso, volumen, distancia o tiempo en el que se emite (United States Environmental Protection Agency [US EPA], 2022a; US EPA, 2022b).

Las fuentes anteriormente mencionadas generan emisiones de compuestos, los cuales, en su mayoría, son contaminantes criterio (dióxido de azufre (SO₂), óxidos de nitrógeno (NO_x), material particulado (PM) y monóxido de carbono (CO)), que se definen como aquellos que poseen un límite máximo de concentración para la protección de la salud de las personas (Reglamento N° 39951-S, 2016). El resto de las sustancias que también generan polución en el aire (amoníaco (NH₃), gases orgánicos totales (GOT), gases orgánicos reactivos (GOR)), a pesar de que no se encuentran reguladas, son precursores de ozono y material particulado.

La presencia de contaminantes en la atmósfera genera efectos nocivos ambientales, sociales y en la salud. Entre las repercusiones ambientales se pueden mencionar la lluvia ácida, eutrofización, *smog*, generación de ozono troposférico y disminución del ozono estratosférico, entre otros. Algunas de las consecuencias sociales son los efectos de la contaminación en la economía, como cambios en la productividad en las actividades laborales, aumentos en gastos por complicaciones de salud, aumento en las incapacidades laborales, cambios en la producción de los cultivos, disminución de servicios ecosistémicos y demás (CAB International, 2019).

Para conocer las emisiones generadas a partir de fuentes naturales o antropogénicas se puede utilizar como herramienta el inventario de emisiones de contaminantes. Este brinda la información necesaria para tomar medidas con respecto a las acciones para la gestión de la calidad del aire. Entre sus usos se encuentran:

- Evaluar la efectividad de programas aplicados anteriormente y el conocimiento sobre las distintas fuentes que están colaborando con la emisión para así tomar medidas.
- Conocer el comportamiento y concentraciones de las emisiones, lo cual funciona como base para establecer los planes y estrategias por desarrollar con el objetivo de disminuirlas.
- Brindar la información necesaria para la actualización de la legislación relacionada a la calidad del aire (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2019).

3. Metodología

Costa Rica tiene un área continental de 51 085.63 km² y un área insular de 94.29 km², por lo que en total la extensión es de 51 179.92 km². Para el 18 de abril del 2022, cuenta con una población aproximada de 5 192 846 habitantes. El territorio se divide en siete provincias: San José, Cartago, Heredia, Alajuela, Guanacaste, Puntarenas y Limón. Tiene una GAM compuesta por 31 cantones urbanos pertenecientes a las primeras cuatro provincias mencionadas anteriormente (Centro Centroamericano de Población, 2022; Registro Nacional, 2021).

El inventario tiene como año base el 2019, del cual se tienen datos representativos y registrados antes de la pandemia por COVID-19. Además, posee una cobertura geográfica nacional

y se tomaron en cuenta las emisiones de los siguientes contaminantes: PM en las fracciones de PM₁₀, PM_{2.5} y carbono negro (CN), NO_x, SO_x, CO, NH₃, GOT y GOR.

A continuación, se describen las dos fases para la elaboración del inventario.

3.1 I Fase: Estimación de las emisiones de contaminantes atmosféricos

La recopilación de información se obtuvo al solicitar a industrias, empresas, instituciones y organizaciones lo detallado en el **Cuadro 1**, todo ello mediante correo electrónico por medio de cartas a las instituciones correspondientes. Además, se tomaron datos de páginas de internet de fuentes oficiales que poseían la información de acceso público.

Cuadro 1.

Información solicitada para la elaboración del inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos de Costa Rica, 2019.

Table 1.

Requested information for the elaboration of the emissions inventory of atmospheric pollutants of Costa Rica, 2019.

Organización o institución	Datos necesarios
Ministerio de Hacienda	-Número total de vehículos por categoría
Ministerio de Salud (MINSA)	-Capacidad instalada de tratamiento de aguas residuales -Caudal de aguas residuales tratado y no tratado previamente antes de ser vertido -Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados en kg/año por relleno sanitario y año de apertura y clausura -Consumo de pan a nivel nacional
Áreas Rectoras de Salud del Ministerio de Salud	-Reportes operacionales de calderas
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	-Número de camas por unidad médica
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)	-Número total de viviendas -Total de establecimientos comerciales e industriales por categoría -Número de viviendas que utilizan leña -Área superficial sembrada y cosechada y tipo de cultivo -Cantidad de viviendas donde se queman los residuos

	<ul style="list-style-type: none"> -Población de niños menores de 4 años para el 2019 -Población total para el 2019 -Población según grupo etario
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia	-Número de población fumadora
Dirección Sectorial de Energía	-Uso doméstico de leña
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)	-Consumo de combustible para la operación del ferrocarril en el 2019
Dirección Nacional de Aviación Civil	<ul style="list-style-type: none"> -Número de operaciones realizadas en los aeropuertos en el 2019 -Modelos de las aeronaves
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)	<ul style="list-style-type: none"> -Caminos pavimentados y sin pavimentar -Longitud de la red vial nacional por cantón demarcada con pintura
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)	<ul style="list-style-type: none"> -Volumen de combustible distribuido para aeronaves -Uso doméstico de combustibles: Leña, GLP, queroseno -Uso comercial de combustibles: GLP, diésel -Uso en el sector público de: Diésel, <i>fuel oil</i> -Uso de GLP en el transporte -Volumen de gasolina distribuido en las estaciones de servicio
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA)	-Área total de construcción en el 2019
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)	<ul style="list-style-type: none"> -Uso anual de fertilizantes: área fertilizada, tipo de fertilizante y tipo cultivo -Aplicación de plaguicidas: Ingrediente activo y cantidad de ingrediente activo aplicado
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	<ul style="list-style-type: none"> -Uso anual de fertilizantes: área fertilizada, tipo de fertilizante y tipo cultivo -Área superficial sembrada y cosechada y tipo de cultivo
La Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar	-Toneladas de caña molida por ingenio por región

(LAICA)	por zafra
U.S. Environmental Protection Agency (USEPA)	-Presión de vapor de ingredientes activos
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)	-Número total de animales por cantón de bovino de carne y leche, aves, caprino, pavo, ovino y porcino
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica	-Incendios en construcciones en el 2019
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)	-Área forestal quemada en el 2019 por tipo de vegetación
Instituto Meteorológico Nacional	-Datos de precipitación diaria, humedad relativa diaria y horaria en porcentaje por cada una de las estaciones que se encuentran en el país.

Con respecto a la metodología del cálculo y las fórmulas, se tomó como principal referencia la Guía de Elaboración y Usos de Inventarios de Emisiones del 2005 junto con la Guía Metodológica para la Estimación de Fuentes Fijas 2013, el Manual para la Elaboración de Inventarios de Fuentes de Área 2016, e Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México 2018; todas del Gobierno de México. Además, de forma complementaria, se utilizó la Guía para la Elaboración de Inventarios de Emisiones Atmosféricas de Colombia 2017 y la EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2019. Para el cálculo de las emisiones de las fuentes se utilizaron los factores de emisión AP-42 Recopilación de Factores de Emisión de Contaminantes del Aire de la US EPA y, en última instancia, los del Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México 2018.

Seguidamente, se generaron hojas de cálculo de las tres fuentes estudiadas y sus emisiones de contaminantes atmosféricos, con los datos de las fuentes como su ubicación geográfica, tipo de actividad, materias primas y demás aspectos relevantes para realizar el análisis respectivo. También, se incluyeron los factores de emisión y tablas de conversión.

3.1.1 Fuentes móviles

Las fuentes móviles se tomaron como los vehículos que circulan por carretera y que emiten contaminantes a través de sus sistemas como el de escape, funcionamiento de partes como frenos y llantas, entre otros (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2013). Para la estimación de las emisiones generadas por fuentes móviles, se utilizó el modelo MOVES5. Este *software* estima las emisiones generadas por fuentes vehiculares y es una herramienta con reconocimiento internacional, al ser creada por la US EPA para el reporte de las emisiones de contaminantes como gases de efecto invernadero, contaminantes atmosféricos y tóxicos del aire. Además, el modelo utiliza información de entrada, como número

de vehículos y año del vehículo clasificados por tipo, tipo de combustible, cantidad de km recorridos, velocidades de conducción, tipo de carretera y condiciones climáticas (US EPA, 2024a).

Asimismo, se tuvo acceso a la última actualización del modelo MOVES, lo cual fue beneficioso, ya que se asegura que las estimaciones sean coherentes con las prácticas y tecnologías actuales. La EPA al contar con documentos públicos sobre MOVES como guías de usuario y documentación detallada del mismo permite el adecuado conocimiento para el uso correcto del modelo (US EPA, 2024a).

3.1.2 Fuentes fijas

Las fuentes fijas corresponden principalmente a instalaciones industriales o establecimientos con procesos productivos que emiten contaminantes desde un punto específico, como chimeneas de calderas (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2013). Para la estimación de las emisiones de fuentes fijas se consultaron datos de mediciones directas en el 2019, por medio de los reportes operacionales reportados a las Áreas Rectoras de Salud. Para la selección de las calderas, se realizó un muestreo estratificado con afijación proporcional y, para la escogencia, se usó como referencia el número de registro de la caldera, mediante una selección sistemática aleatoria. De las 661 calderas registradas en el país, se seleccionaron para el muestreo las de categoría A y B, debido a que estas consumen una mayor cantidad de combustible y se clasificaron como fuentes fijas, mientras que las tipo C y D fueron consideradas como fuentes de área. En total se obtuvo una muestra de 123 calderas: 57 tipo A y 66 de tipo B.

De los reportes operacionales, se solicitó la siguiente información: caudal de los gases o flujo volumétrico, concentración de partículas suspendidas totales, concentración de monóxido de carbono, concentración de dióxido de azufre, concentración de óxido de nitrógeno, horario de operación y tipo de combustible. Para las fuentes que no tenían lo anterior, se realizó un promedio de las emisiones de los reportes obtenidos, según tipo de caldera y de combustible.

3.1.3 Fuentes de área

Entre las fuentes de área se encuentran aquellas actividades comerciales, residenciales o del sector público que generan emisiones de contaminantes en pequeñas cantidades de manera individual, pero que se encuentran distribuidas a lo largo del país. Aunque cada una aporta un volumen reducido, su efecto combinado puede representar una contribución significativa a las emisiones totales (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2013). Para la estimación de las fuentes de área, se utilizaron distintos procedimientos debido a las diferentes fuentes emisoras que existen; para ello, se hizo uso del Manual para la Elaboración de Inventarios de Fuentes de Área 2016 e Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México 2018. Las categorías que se tomaron en cuenta fueron: quemado de combustibles en fuentes estacionarias, fuentes móviles que no circulan por carreteras, uso de disolventes, fuentes industriales ligeras y comerciales, actividades agrícolas, manejo de residuos y fuentes de área misceláneas. Para el manejo de residuos se seleccionó el modelo Landfill Gas Emissions Model (LandGEM), para estimar emisiones de metano, dióxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles no metánicos, donde el modelo utiliza valores predeterminados del Clean Air Act y los factores de emisión de la AP-42 para realizar el cálculo

(US EPA, 2005). En el caso de las emisiones provenientes de las aeronaves, se utilizó la calculadora 1.A.3.a Aviation - Annex 5 - LTO emissions calculator 2019_2020 de la European Environment Agency y factores de emisión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

3.1.4 Incertidumbre

Como parte de la modelación para los puntos 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3 se realizó el cálculo de la incertidumbre. Para esto se utilizó un enfoque cualitativo basado en un sistema desarrollado por la Guía Metodológica para la Estimación de Fuentes Fijas 2013, la cual permite obtener una puntuación según la evaluación con respecto al origen, el sitio y el tiempo de las técnicas y datos utilizados para la estimación de las emisiones totales; esto debido a que los factores de emisión variaron conforme la información obtenida. En este sentido, su función es indicar un valor cualitativo de la calidad de los datos, más que determinar un rango probable dentro del cual se ubicaría el valor real de las emisiones. Por lo tanto, no puede utilizarse para interpretar directamente los resultados como estimaciones de un valor verdadero, sino como una medida de confianza relativa en el conjunto de datos y en el procedimiento aplicado. (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2013).

El análisis de la incertidumbre se realizó asignando un valor según la fuente de información que se aplicó y según las técnicas de estimación.

- Para el caso de la fuente de información, la escala de evaluación fue la siguiente:
- Valor bajo (1) Información secundaria (se obtiene de estudios o documentos no veraces en los cuales se interpreta o ajusta la información primaria).
 - Valor bajo (1.5) Información secundaria (se obtiene de estudios o documentos veraces y no veraces en los cuales se interpreta o ajusta la información primaria).
 - Valor medio (2) Información secundaria (se obtiene de estudios o documentos veraces en los cuales se interpreta o ajusta la información primaria).
 - Valor medio (2.5) Información primaria y secundaria (se obtiene directamente de las fuentes a inventariar y de estudios o documentos veraces).
 - Valor alto (3) Información primaria (se obtiene directamente de las fuentes a inventariar).

- Para la técnica de estimación la escala de evaluación se presenta a continuación.
- Valor bajo (1) Criterio experto.
 - Valor medio (2) Factores de emisión y modelación.
 - Valor alto (3) Medición directa.

Posteriormente, en la puntuación obtenida para cada una de las fuentes, se realiza un cálculo de un promedio aritmético. Este resultado se interpreta utilizando una escala que clasifica el nivel de incertidumbre en tres rangos: 1-2.5 una incertidumbre alta, 2.6-4.5 una incertidumbre media, y 4.6-6 una incertidumbre baja. El rango en el que se ubique el promedio determina el nivel de confiabilidad del inventario.

3.2 II Fase: Análisis de los resultados

En esta etapa se tomaron los resultados obtenidos en los puntos 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3 para identificar las categorías de fuentes con mayores emisiones y los contaminantes con las cantidades más elevadas, de manera que se pudieran establecer prioridades de reducción para determinar oportunidades de mejora.

Posteriormente, se hizo una modelación del inventario para generar escenarios de reducción en categorías con emisiones significativas. A partir de esta priorización, se realizó una revisión de planes, estrategias, guías y metodologías desarrollados por el gobierno de Costa Rica u organizaciones internacionales. Este análisis tuvo como objetivo identificar las metas más adecuadas y además permitió respaldar las recomendaciones planteadas a mediano y largo plazo por el gobierno de Costa Rica. Las alternativas propuestas son las siguientes:

- Cambio de uso residencial de leña a uso de GLP, según el compromiso país a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, Objetivo 7, meta 7.1: De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
- Reducción del uso de plaguicidas basado en el uso en países americanos pertenecientes a la OCDE.
- Prohibición de los 5 plaguicidas más utilizados en Costa Rica clasificados como altamente peligrosos por sus afectaciones agudas.
- Implementación de compostaje, con metas al 2035 de disminución de los residuos orgánicos que van a los rellenos sanitarios en un 25 %, según el Plan Nacional de Compostaje 2020-2050.
- Reducción en un 10 % de los incendios forestales fuera de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) y un 5% dentro de las ASP al 2020, según la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2025.
- Transformación en un 30 % de la flota de transporte público a cero emisiones y en un 30 % de la flota de vehículos ligeros a eléctrica para el 2035, según el Eje 1 y 2 del Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050.
- Transformación en un 85 % de la flota de transporte público a cero emisiones y en un 95 % de la flota de vehículos ligeros a cero emisiones para el 2050, según el Eje 1 y 2 del Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050.

4. Resultados

4.1 Estimación de las emisiones de contaminantes atmosféricos

En total, se obtuvo 984 825 t/año de contaminantes atmosféricos, siendo fuentes móviles las de mayor contribución. El contaminante con más abundancia es el CO con un total de 513 474 t/año, el cual proviene principalmente de las fuentes móviles. Mientras que el contaminante de menor abundancia fue el CN, con un valor de 688 t/año. En la **Figura 1** se evidencia la distribución de los contaminantes en porcentajes provenientes de las diferentes fuentes.

Figura 1.
Distribución del total de emisiones de contaminantes atmosféricos en porcentaje en Costa Rica, 2019.

Figure 1.
Distribution of total air pollutants emissions in percentages in Costa Rica, 2019.

Al comparar los cantones del país, se obtuvo que Aserrí fue el cantón con mayores emisiones, con un total de 28 800 t/año, en contraste al cantón de Turubares, que presentó la menor cantidad, con un valor de 128 t/año.

4.1.1 Fuentes móviles

Para el año 2019, como se evidencia en la **Figura 2**, el contaminante más abundante fue el CO con un total de 409 225 t/año, este proviene principalmente de la categoría de vehículos particulares. Mientras que el SO₂ fue el de menor abundancia, con un valor de 234 t/año, siendo la categoría de vehículos particulares la que aporta mayoritariamente a esta.

Figura 2.

Distribución de emisiones de contaminantes atmosféricos en toneladas para las fuentes móviles en Costa Rica, 2019.

Figure 2.

Distribution of air pollutants emissions in tons for mobile sources in Costa Rica, 2019.

Asimismo, segregando las emisiones por categoría de tipo de vehículo (**Cuadro 2**) se puede observar que los vehículos particulares son los más aportan con un 32 % a las emisiones, mientras que los vehículos recreacionales aportan en menor cantidad con un 0.004 %.

Cuadro 2.

Porcentaje de contribución a las emisiones de fuentes móviles por categoría de tipo de vehículo.

Table 2.

Percentage contribution to emissions from mobile sources by vehicle type category.

Categoría	Porcentaje
Motocicletas	22
Vehículos particulares	32
Vehículos deportivos utilitarios	17
Camiones de carga liviana	19
Otros buses	3
Autobuses que pertenecen al servicio de transporte público	1
Camiones recolectores de residuos	0.11
Camiones de carga pesada	4
Vehículos recreacionales	0.004
Camiones articulados tipo tráiler	2
Total	100

4.1.2 Fuentes fijas

En las fuentes fijas, el contaminante más abundante fue el CO, con un total de 21 982.56 t/año, seguido del SO₂ con 8 819.05 t/año. Las emisiones de NO_x alcanzaron 3 727.98 t/año y las PM representaron 2 602.25 t/año.

En la **Figura 3**, se puede observar cómo las calderas tipo A son las que contribuyen con la mayor parte de la emisión de contaminantes para las fuentes fijas, en comparación con las calderas tipo B.

Figura 3. Distribución de emisiones de contaminantes atmosféricos en toneladas para las fuentes de fijas en Costa Rica, 2019.

Figure 3. Distribution of air pollutants emissions in tons for stationary sources in Costa Rica, 2019.

4.1.3 Fuentes de área

La **Figura 4** refleja el total de las emisiones generadas por las fuentes de área, donde los GOT y el CO son los contaminantes más prominentes, con 140 672 t/año y 82 266 t/año respectivamente.

Figura 4.

Distribución de emisiones de contaminantes atmosféricos en toneladas para las fuentes de área en Costa Rica, 2019.

Figure 4.

Distribution of air pollutants emissions in tons for area sources in Costa Rica, 2019.

El mayor contribuyente del CO, NO_x, PM₁₀, PM_{2.5} y CN fue debido a los incendios forestales con 70 501.02 t/año; 2 430.97 t/año; 7 306.34 t/año; 6 199.08 t/año y 446.33 t/año respectivamente.

El SO_x fue generado principalmente por el uso industrial del *fuel oil*, lo cual contribuye con 2 564.08 t/año. Con respecto a los GOT, se estimaron 74 404.99 t/año y de GOR 19 591.06 t/año, derivados de los rellenos sanitarios y del uso doméstico de disolventes, respectivamente. La principal emisión de NH₃ se debe al uso de fertilizantes, alcanzando así 31 708.76 t/año.

4.2 Estimación de la incertidumbre

La incertidumbre resultante fue de una puntuación de 4.92, como se evidencia en el **Cuadro 3**. Este resultado indica que la incertidumbre, según la escala de evaluación utilizada, es baja, evidenciándose así que el inventario fue creado a partir de insumos y técnicas de estimación más confiables a los que se les asocia una menor incertidumbre.

Cuadro 3.

Resultados de la estimación de la incertidumbre por fuente en Costa Rica, 2019.

Table 3.

Results of uncertainty by source in Costa Rica, 2019.

Categoría	Incertidumbre por categoría
Fuentes de área	4.27
Fuentes fijas	6
Fuentes móviles	4.5
Total	4.92

4.3 Modelación de alternativas

La aplicación de alternativas se realizó en las categorías de incendios forestales, uso residencial de leña, uso de plaguicidas, rellenos sanitarios y fuentes móviles. Para el caso de los incendios forestales, se evidenció una disminución significativa en la emisión CO, con una reducción de 10 575 t/año. Con respecto al uso de leña, al realizar el cambio a uso residencial de GLP, las emisiones de los contaminantes disminuyeron, a excepción del SO₂, el cual aumentó en 83 t/año. En el uso de plaguicidas se alcanzaría una reducción de 3 006 t/año tanto para GOT como GOR si se aplica la alternativa si se reduce del uso de plaguicidas basado en el uso en países americanos pertenecientes a la OCDE, mientras que si se prohíben los 5 plaguicidas más utilizados se alcanzaría una reducción de 3 615 t/año de ambos contaminantes.

Para rellenos sanitarios, se realizó la proyección de ingreso de residuos por año, considerando que, en la composición de los residuos que llegan a estos, un 53 % corresponde a los residuos orgánicos. Dando como resultado que, para el 2035, con la aplicación de la alternativa, se reducirían las emisiones de GOT en 10 100 t/año.

En la modelación de las alternativas para las fuentes móviles se evidenció la disminución de los contaminantes en 116 930 t/año al 2050. La **Figura 5** demuestra la reducción de las emisiones al aplicar las metas país al año 2035 y 2050.

Figura 5.

Comparación de las emisiones de contaminantes atmosféricos de fuentes móviles, tanto en presencia como en ausencia de alternativas de reducción en Costa Rica.

Figure 5.

Comparison of air pollutants emissions from mobile sources, both in the presence and absence of reduction alternatives.

En la **Figura 6** se evidencia la comparación de los contaminantes atmosféricos al aplicar las alternativas propuestas para las categorías mencionadas anteriormente.

Figura 6. Comparación de las emisiones de contaminantes atmosféricos, tanto en presencia como en ausencia de alternativas de reducción.

Figure 6.

Comparison of air pollutants emissions, both in the presence and absence of reduction alternatives.

5. Discusión

En este inventario, al usar la versión más reciente del modelo MOVES, se registraron los vehículos con una antigüedad de hasta 40 años y más (US EPA, 2024a), generando que a los vehículos antiguos se les pueda calcular las emisiones de manera desagregada, lo cual aporta una mejora a la metodología, comparada con inventarios anteriores, donde limitaban el análisis de hasta 25 años y más, reduciendo así la subestimación de su contribución.

En el **Cuadro 2** se puede observar que los vehículos particulares son los que aportan en mayor cantidad a las emisiones de fuentes móviles, esto podría atribuirse a las causas descritas a continuación. Primeramente, estos representan un 41 % del total de la flota vehicular costarricense para el 2019. Seguidamente, la población está adoptando un patrón de uso de vehículos para trayectos cortos e ineficientes, principalmente, destinados al transporte individual. Asimismo, el congestionamiento vial agrava la situación, debido a que los vehículos permanecen con el motor encendido mientras se encuentran detenidos, lo que incrementa el consumo de combustible y las emisiones (Hidalgo, Galligani y Lía, 2021). Por último, el crecimiento urbano no se está planificando en conjunto con la movilidad, donde, por ejemplo, el contar con un transporte público deficiente, carente y de difícil acceso, incentiva el uso de vehículos particulares.

Para las fuentes fijas, se evidencia en la **Figura 3** como las calderas tipo A son las que aportaron a la mayor cantidad de emisiones. En el caso del CO y NO_x, contribuyen a la mayor emisión las que utilizan el bagazo como combustible. Eso se debe a la combustión incompleta, y la presencia de nitrógeno, proveniente tanto de los fertilizantes utilizados en el cultivo, como del nitrógeno en el aire (Cercas, 2020; Muñoz, 2016). Por otro lado, las que utilizan biomasa

contribuyen a la emisión de PM; mientras que aquellas que utilizan bunker aportan principalmente a la emisión de SO₂, esto debido a las características del proceso de combustión asociado a cada uno de estos materiales.

En los inventarios de los años 2007 y 2011, el contaminante predominante en esta fuente fue el SO₂, contrario al inventario actual el cual es el CO. Esta diferencia se puede deber a que se utilizaron diferentes técnicas para la cuantificación de las emisiones, en los inventarios anteriores se aplicó una encuesta según el número de empleados por industria, mientras que en el actual se implementaron los reportes operacionales. Además, en esta investigación, aunque se utilizaron mediciones directas, no se obtuvo la totalidad de reportes operacionales para cumplir con la muestra de calderas calculada, por lo que no se logró la representatividad deseada, aumentando así la incertidumbre de los datos.

Según lo evidenciado en la **Figura 4**, las emisiones de GOT son las que representan la mayor cantidad para las fuentes de área, esto debido a actividades como el funcionamiento de los rellenos sanitarios y el uso doméstico de disolventes. En el caso de rellenos sanitarios, se justifica debido a la composición de los residuos de los costarricenses, donde el 53 % son orgánicos (Ministerio de Salud y Proyecto PREAL, 2023), coincidiendo en que, en la descomposición de estos, el mayor contaminante emitido es el metano (CH₄). Con respecto al uso doméstico de disolventes, las emisiones provienen de la utilización de productos como pinturas y lacas, decapantes, productos de limpieza, pesticidas, equipos de oficinas como impresoras, pegamentos y adhesivos, barnices, productos cosméticos, entre otros (US EPA, 2024b).

Respecto a la emisión de CO, la mayor fuente de emisiones proviene de los incendios forestales, los cuales se incluyeron en este inventario como fuente antropogénica, debido a que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Costa Rica (2024), un 98 % de estos son causados por los seres humanos, ya sea de forma premeditada o accidental. En comparación con los inventarios de años anteriores, esta emisión tuvo un incremento relevante, atribuido al aumento en el total de hectáreas afectadas por incendios forestales.

Para ciertas fuentes de área, se logró obtener los resultados de las toneladas emitidas por contaminante por cantón, en donde se determinó Aserrí como el sobresaliente. La principal causa es mayoritariamente a la presencia del Parque de Tecnología Ambiental Aczarrí, en el cual, desde el 2013, ha sido el relleno sanitario con la mayor cantidad de toneladas recibidas de residuos en el país. Por otro lado, el cantón con menor cantidad de emisiones es el de Turubares, el cual se caracteriza por ser el cantón menos poblado del país, con una población de 6 173 habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2023).

Con respecto a la aplicación de alternativas para la disminución de las emisiones, se evidencia en los resultados que las medidas propuestas en planes gubernamentales son efectivas, a pesar de no estar enfocadas en la reducción de los contaminantes atmosféricos. Una excepción notable son las emisiones de SO₂, las cuales presentan un aumento en la categoría de combustión estacionaria; no obstante, al analizar la totalidad de las alternativas, se logra una reducción de estas. Por otro lado, en el caso de los plaguicidas, el país carece de metas específicas para disminuir su uso. Sin embargo, las medidas propuestas en esta investigación sugieren que la implementación

tendría un impacto positivo en la calidad del aire, destacando su potencial como herramienta para abordar la problemática.

Comparando los resultados de las emisiones totales de los inventarios anteriores y el de esta investigación, se observa una disminución. En el 2007, se obtuvo un total de 457 402 t/año, siendo las fuentes móviles las principales contribuyentes con aproximadamente un 57 % del total. Para el 2011, las emisiones fueron de 1 898 591 t/año, manteniéndose las móviles como la principal fuente, representando el 61 % del total (Herrera, 2009; Herrera, 2014). La reducción de las emisiones es posible que se deba a la aplicación efectiva de propuestas enfocadas en la mejora de la calidad del aire. Asimismo, el avance en las herramientas y factores para el cálculo de estas han permitido la obtención de datos más certeros que se alinean a las situaciones actuales.

6. Conclusiones

En las fuentes móviles, el contaminante más abundante fue el CO, donde los vehículos particulares son los de mayor aporte. Para las fuentes fijas, las calderas de mayor emisión de contaminantes son las tipo A y el CO el contaminante predominante. Por otro lado, se obtuvo que, en las fuentes de área estudiadas, los incendios forestales fueron los de mayor contribución y, entre los contaminantes atmosféricos, los GOT fueron los de mayor cantidad, seguidos del CO.

Comparado con los inventarios anteriores, se evidencia que hay una similitud en el contaminante con mayor emisión: el CO; y las móviles como la fuente de mayor contribución.

Mediante los resultados se comprobó que las alternativas propuestas son efectivas, no obstante, requieren de un trabajo exhaustivo por parte del país para lograr alcanzarlas.

Entre las medidas que se recomiendan para reducir las emisiones y la exposición de la población a contaminantes atmosféricos, se encuentran el fomento del transporte activo con ciclovías; realización de inspecciones técnicas vehiculares dos veces al año para vehículos con más 15 de años de antigüedad; mejoramiento de transporte público con el fin que sea eficiente, seguro, novedoso y vinculado; gestión del tránsito para identificar puntos de congestión, sus causas e implementar soluciones que agilicen la circulación vehicular; diseño urbano sostenible con ciudades caminables; y aprovechamiento del biogás generado en rellenos sanitarios.

Se recomienda que las instituciones públicas y organizaciones privadas, establezcan mecanismos de colaboración interinstitucional para implementar un sistema centralizado y digitalizado de gestión de datos. Este sistema debería ajustarse a los requerimientos técnicos necesarios para la elaboración de inventarios de emisiones.

A partir de los resultados obtenidos y la comparación con los inventarios nacionales realizados en el pasado, se evidencia la importancia de desagregar las emisiones por contaminante, porque cada actividad emite sustancias diferentes y en distintas cantidades, lo que permite entender el comportamiento de cada una de las fuentes. Relacionado con lo anterior, se concluye que se deben aplicar medidas diferenciadas por fuente y por contaminante, para así tomar acciones que permitan ser efectivas en la disminución de las emisiones a nivel nacional.

La efectividad de las políticas y regulaciones en materia de control de emisiones podría optimizarse mediante la actualización oportuna del Reglamento 39951-S, el cual establece lineamientos técnicos y operativos para la gestión de la calidad del aire. Dicho reglamento no ha sido modificado desde 2016, a pesar de que, según lo estipulado, debía revisarse y actualizarse en 2021. Esta falta de actualización limita su capacidad para responder a la realidad actual.

Es fundamental que la Comisión de la Calidad del Aire y el Ministerio de Salud fortalezcan su rol en el proceso de seguimiento y verificación del cumplimiento de las medidas contempladas en el reglamento. Un seguimiento sistemático permitiría no solo garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones, sino también identificar brechas y oportunidades de mejora de manera temprana

7. Ética y conflicto de intereses

Las personas autoras declaran que han cumplido totalmente con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio, como en la producción del manuscrito; que no hay conflictos de intereses de ningún tipo; que todas las fuentes financieras se mencionan completa y claramente en la sección de agradecimientos; y que están totalmente de acuerdo con la versión final editada del artículo.

8. Referencias

- CAB International. (2019). *Air Pollution: Sources, Impacts and Controls* (P. Saxena & V. Naik, Eds.). <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=diONDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=air+pollution+book&ots=toLbqKc72Z&sig=RFib3KUfInMTC>
- Centro Centroamericano Población. (2022). *Población de Costa Rica en este instante*. <https://ccp.ucr.ac.cr/inicio>
- Cercas, V. G. (2020). *Comportamiento de los Contaminantes Criterio y su Relación con la Meteorología durante el Periodo 2012-2017: Municipio de Puebla* [Tesis de licenciatura, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla]. <https://hdl.handle.net/20.500.12371/11342>
- Herrera, J. (2009). *Inventario de emisiones de Contaminantes criterio del aire del Área Metropolitana de Costa Rica: 2007*. http://www.digeca.go.cr/sites/default/files/documentos/inventario_de_emisiones_de_costa_rica_final.pdf
- Herrera, J. (2014). Inventario de emisiones de contaminantes criterio de Costa Rica en 2011. *Revista de Ciencias Ambientales*, 48 (2), 5–19. <https://doi.org/10.15359/rca.48-2.1>
- Hidalgo, M, Galligani, S y Lía, F. (2021). Guía De Para Conducción Eficiente Vehículos Livianos. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_vehiculos_livianos_14112021.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC]. (19 de julio del 2023). POBLACIÓN TOTAL DE COSTA RICA ES DE 5 044 197 PERSONAS. <https://inec.cr/noticias/poblacion-total-costa-rica-5-044-197-personas>
- Ministerio de Salud y Proyecto PREAL. (2023). *Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2023-2033 y el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2023-2028*. Ministerio de Salud. <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/ministerio-de-salud/planes-y-politicas-institucionales/politicas-para-la-gestion-integral-de-residuos/7375-politica-nacional-para-la-gestion-integral-de-residuos-2023-2033-y-plan-nacional-para-la-gestion-integral-de-residuos-2023-2028/file>
- Muñoz, M. (2016). *Análisis Teórico De La Producción Probable De Nox En Una Caldera Bagacera Cuando Se Utilice RAC Como Combustible*. <https://cengicana.org/files/20170102150925885.pdf>
- Porta, E., Sánchez, Y., y Colman, E. (2018). *Calidad del aire: monitoreo y modelado de contaminantes atmosféricos: efectos en la salud pública*. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73756>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Costa Rica. (22 de marzo 2024). *Es tiempo de prevenir los incendios forestales*. <https://www.undp.org/es/costa-rica/comunicados-de-prensa/es-tiempo-de-prevenir-los-incendios->

[forestales#:~:text=M%C3%A1s%20del%2098%25%20de%20los,hect%C3%A1reas%20de%20%C3%A1reas%20silvestres%20protegidas.](#)

Registro Nacional de la República de Costa Rica. (2021). *IGN actualizó medidas del área continental e insular del país.* <http://www.registronacional.go.cr/BP-23%20IGN%20actualizo%20medidas%20del%20pais.docx#:~:text=San%20Jos%C3%A9%2C%205%20de%20julio,en%2080%20kil%C3%B3metros%20cuadrados%20aproximadamente>.

Reglamento de Calidad del Aire para Contaminantes Criterio N° 39951-S. 1 de diciembre del 2016. D.O. N° 209.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2019). *Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes Criterio INEM.* <https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-contaminantes-criterio-inem>

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (2013). *Guía Metodológica para la Estimación de Fuentes Fijas.* [https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/2F1AECEB7E100DA9705257D4D005632DA/\\$FILE/Gu%C3%ADaMetodol%C3%B3gicaParaEstimaci%C3%B3nDeEmisiones.pdf](https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/2F1AECEB7E100DA9705257D4D005632DA/$FILE/Gu%C3%ADaMetodol%C3%B3gicaParaEstimaci%C3%B3nDeEmisiones.pdf)

United States Environmental Protection Agency [US EPA]. (2024a). MOVES and Mobile Source Emissions Research. <https://www.epa.gov/moves>

United States Environmental Protection Agency [US EPA]. (5 de marzo del 2024b). *What are volatile organic compounds (VOCs)?* <https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/what-are-volatile-organic-compounds-vocs>

United States Environmental Protection Agency [US EPA]. (4 de enero del 2022a). *Air Emissions Factors and Quantification. Basic Information of Air Emissions Factors and Quantification.* <https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/basic-information-air-emissions-factors-and-quantification#About%20Emissions%20Factors>

United States Environmental Protection Agency [US EPA]. (23 de junio del 2022b) *Vocabulary Catalog.* https://sor.epa.gov/sor_internet/registry/termreg/searchandretrieve/glossariesandkeywordlists/search.do;jsessionid=c8KfaUPDguP5CCSB9kfgtj1AFPsn8LIUF1xhFbOD9RLU8kVJYtsK!-506250301?details=&vocabName=Environmental%20Issues%20Glossary&filterTerm=emission&checkedAcronym=false&checkedTerm=false&hasDefinitions=false&filterTerm=emission&filterMatchCriteria=Contains

United States Environmental Protection Agency [US EPA]. (2005). *Landfill Gas Emissions Model (LandGEM) Version 3.02 User's Guide*

